

Oyun Temelli Uyarlanmış Terapötik Rekreasyon Etkinlikleri: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görsel Dikkat ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

10.5281/zenodo.17442741

Hulusi ALP¹

Ebru ÖZEN²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Isparta, Türkiye,

²Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya, Türkiye,

DOI:10.5284/zenodo.17442741

Research Article

Received:
25.08.2025

Accepted:
02.10.2025

Published:
26.10.2025

Özet

Bu çalışmada amaç, öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel dikkat ve iletişim beceri gelişimlerine uyarlanmış oyun temelli terapötik rekreasyon etkinliklerinin etkisini belirlemektir. Araştırma, tek denekli araştırma yöntemlerinden, çoklu yoklama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde yaşayan öğrenme güçlüğü olan 6-12 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmuştur. Örneklemi, evreni oluşturan çocukların arasından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden çocuk arasından basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen iki (2) çocuk oluşturmuştur. Araştırmada yer alan olan çocukların ailelerinden veli izin onayı alınmıştır. Örneklemi oluşturan çocuklara, on iki hafta boyunca, haftada iki (2) gün, bir (1) saat rekreatif temelli uyarlanmış oyun temelli becerilerden (yürüme, koşma, sıçrama, yuvarlanma, dönme, sallanma, galop, kayma adımı) oluşan eğitim verilmiştir. Veri toplama aracı olarak Veri toplama aracı olarak kontrollü olay kaydı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları bilimsel olarak objektif olarak yorumlanmıştır. Uygulamaya dahil edilen çocukların dikkat ve iletişim becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Terapötik rekreasyon, Öğrenme güçlüğü, Görsel algı, Uyarlanmış oyun

Game-Based Adapted Therapeutic Recreation Activities: Supporting Visual Attention and Communication Skills in Children with Learning Disabilities

Abstract

The purpose of this study is to determine the effects of adapted game-based therapeutic recreation activities on the development of visual attention and communication skills in children with learning disabilities. The research was designed using a multiple-probe single-subject design, one of the single-case research methods. The population of the study consisted of children aged 6 to 12 years with learning disabilities living in Isparta, Türkiye. The sample included two (2) children who voluntarily agreed to participate in the study and were selected through a simple random sampling method from the target population. Parental consent forms were obtained from the families of the participating children. The children in the sample participated in a 12-week program, with sessions held two (2) days per week for one (1) hour each. The intervention included adapted game-based activities focusing on fundamental motor and recreational skills such as walking, running, jumping, rolling, turning, swinging, galloping, and sliding steps. The controlled event recording method was used as the data collection tool. The findings were analyzed and interpreted objectively based on scientific principles. The results indicated that the children who participated in the program demonstrated noticeable improvements in attention and communication skills.

Keywords: Therapeutic recreation, Learning disability, Visual perception, Adapted play

*Bu çalışma 2209 Tübitak projesinden üretilmiştir.

Sorumlu Yazar: Hulusi ALP, **E-mail:** ekim1778@gmail.com

This journal is licensed under a CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

Giriş

Öğrenme güçlüğü (ÖG), bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme veya matematiksel becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli zorluklar yaşaması durumudur ve nörolojik temelli bir farklılıktan kaynaklanır (American Psychiatric Association [APA], 2013). ÖG olan çocuklar, normal veya normalin üzerinde zekâyâ sahip olmalarına rağmen, akademik ve sosyal alanlarda çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorlukların başında görsel dikkat problemleri ve iletişim becerilerindeki yetersizlikler gelmektedir. Görsel dikkat, çevreden gelen görsel uyarıları seçme, odaklanma, sürdürme ve işleme becerisini içerirken (Cornoldi et. al., 2001); iletişim becerileri ise alıcı ve ifade edici dil, sözel olmayan ipuçlarını anlama ve kullanma gibi geniş bir yelpazeyi kapsar (Owens, 2018). Geleneksel eğitim yöntemleri bu çocuklar için her zaman yeterli motivasyonu ve katılımı sağlayamayabilir. Bu noktada, oyun temelli etkinlikler, öğrenmeyi eğlenceli ve anlamlı kılarak önemli bir alternatif sunmaktadır. Özellikle bu etkinliklerin çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre "uyarlanması", öğrenme sürecindeki başarıyı artırmada kritik bir rol oynamaktadır (Freeman & D'Mello, 2019). Bu metin, öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel dikkat ve iletişim becerilerinin gelişiminde uyarlanmış oyun temelli etkinliklerin etkisini literatür ışığında incelemeyi amaçlamaktadır.

Oyun, çocuğun dünyayı keşfettiği, öğrendiği ve kendini ifade ettiği doğal bir araçtır. Piaget (1962), oyunu çocuğun bilişsel gelişiminin bir yansıması ve destekleyicisi olarak tanımlarken, Vygotsky (1978) ise oyunun çocuğun yakınsal gelişim alanında (Zone of Proximal Development-ZPD) ilerlemesine yardımcı olduğunu ve karmaşık zihinsel işlevlerin içselleştirilmesinde kilit bir rol oynadığını vurgulamıştır. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için oyun, başarısızlık kaygısı olmadan deneme-yanılma yapabilecekleri, kuralları kendi hızlarında öğrenebilecekleri ve sosyal etkileşimde bulunabilecekleri güvenli bir alan sunar (Schaefer & Drewes, 2014). Oyun temelli etkinlikler, soyut kavramları somutlaştırarak, dikkat süresini uzatarak ve öğrenmeye karşı içsel motivasyonu artırarak öğrenme sürecini destekler (Elias & Berk, 2002).

Terapötik rekreasyon, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal katılımı güçlendirmeyi ve işlevsel becerileri geliştirmeyi hedefleyen bir uygulama alanıdır (Stumbo & Peterson, 2010). Bu yaklaşım, oyun, sanat, müzik, hareket ve sosyal etkileşim temelli etkinlikleri kapsayarak öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim alanlarını desteklemektedir (Anderson & Heyne, 2012).

Uyarlanmış Oyun Temelli Etkinliklerin Görsel Dikkat Becerilerine Etkisi

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sıklıkla seçici dikkat (önemli uyarılara odaklanma), dikkati sürdürme (bir göreve uzun süre odaklanabilme), görsel ayırt etme (benzerlik ve farklılıkları fark etme) ve görsel hafıza (görülen bilgiyi hatırlama) gibi görsel dikkat bileşenlerinde zorluklar gözlemlenmektedir (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Uyarlanmış oyun temelli etkinlikler, bu becerilerin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Seçici Dikkat ve Dikkati Sürdürme: "Farkı Bul" oyunları, çocuğun karmaşık bir görsel alan içinden belirli detaylara odaklanmasını gerektirir. Bu oyunlar, çocuğun ihtiyaçlarına göre (örneğin, daha az fark, daha büyük resimler) uyarlandığında, seçici dikkat becerisini geliştirmede yardımcı olur (Rapport et. al., 2009). Benzer şekilde, basit ve net kuralları olan, kısa süreli odaklanma gerektiren masa oyunları veya bilgisayar tabanlı dikkat oyunları (örneğin, belirli bir şekli takip etme), dikkatin bir görev üzerinde belirli bir süre boyunca tutulmasını teşvik eder. Oyunun eğlenceli doğası, çocuğun göreve olan bağlılığını artırarak dikkati sürdürme süresini uzatabilir (Pratt & Lopyan, 2017). Örneğin, artan zorluk seviyelerine sahip yapbozlar veya "gizli nesne bulma" oyunları, dikkatin odaklanmasını ve sürdürülmesini gerektirir.

Cited in: Alp, H & Özen, E.(2025). Oyun Temelli Uyarlanmış Terapötik Rekreasyon Etkinlikleri: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görsel Dikkat ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. *Nortis Journal Of Sports Sciences*, 1(2), 84-95

Görsel Ayırt Etme ve Görsel Hafıza: Renk, şekil, boyut veya desen eşleştirme oyunları (örneğin, "domino", "tombala"nın uyarlanmış versiyonları), çocukların görsel uyaranlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme becerilerini geliştirir. Bu oyunlarda kullanılan materyallerin (kartlar, bloklar vb.) çocuğun dikkatini çekecek şekilde parlak renkli, büyük ve dokunsal özelliklere sahip olması önemlidir (Kirk & Gallagher, 2006). Görsel hafızayı geliştirmek için ise "Ne Eksik?" veya "Kralın Kayıp Eşyası" gibi oyunlar kullanılabilir. Bu oyunlarda, çocuğa bir dizi nesne gösterilir, sonra biri saklanır ve çocuğun hangi nesnenin eksik olduğunu hatırlaması istenir. Oyunun tekrarı ve nesne sayısının kademeli olarak artırılması, görsel hafıza kapasitesini destekler (Alloway & Gathercole, 2006).

Uyarlanmış Oyun Temelli Etkinliklerin İletişim Becerilerine Etkisi

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, alıcı dil (söylenenleri anlama), ifade edici dil (düşüncelerini ve duygularını ifade etme), pragmatik dil (dili sosyal bağlamda uygun kullanma) ve sözel olmayan iletişim (jest, mimik, beden dili) alanlarında zorluklar yaşayabilirler (Westby & Watson, 2013). Uyarlanmış oyunlar, bu becerilerin doğal ve motive edici bir ortamda geliştirilmesi için eşsiz fırsatlar sunar.

Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri: Yönerge takibi gerektiren oyunlar (örneğin, "Simon Der Ki..." oyununun basitleştirilmiş versiyonları, basit inşa oyunlarında yönergeleri izleme) alıcı dil becerilerini destekler. Oyun sırasında yetişkinin model olması ve açık, net yönergeler vermesi önemlidir (Paul & Norbury, 2012). Rol yapma oyunları (doktorculuk, marketçilik vb.), çocukların farklı rolleri üstlenerek yeni kelimeler öğrenmelerine, cümle kurma pratiği yapmalarına ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanır. Bu oyunlar, çocuğun ilgi alanlarına göre uyarlandığında (örneğin, sevdiği karakterleri içeren senaryolar) katılımı artırır (Goldstein & Cisar, 1992). Hikaye anlatma veya resimli kartlarla hikaye oluşturma oyunları, olayları sıralama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve ifade edici dilin zenginleşmesine katkıda bulunur.

Pragmatik Dil ve Sosyal İletişim: Sıra alma, paylaşma, iş birliği yapma gibi beceriler gerektiren grup oyunları (örneğin, basit kurallı masa oyunları, top oyunları), pragmatik dil becerilerinin ve sosyal etkileşimin gelişimini destekler. Oyun sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, problem çözme ve duyguları uygun şekilde ifade etme becerilerinin öğretilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir (Leeper et. al., 2010). Oyunlar, çocuklara farklı sosyal durumları deneyimleme ve uygun tepkiler verme pratiği kazandırır. Örneğin, bir kukla oyunu sırasında farklı duyguları ifade eden kuklalar kullanmak, çocukların hem duyguları tanımalarına hem de kendi duygularını ifade etmelerine yardımcı olabilir (Kaduson & Schaefer, 2000).

Sözel Olmayan İletişim: "Sessiz Sinema" gibi pandomim oyunları veya duyguları yüz ifadeleriyle tahmin etme oyunları, sözel olmayan ipuçlarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirir. Bu oyunlar, çocukların beden diline, jestlere ve mimiklere daha fazla dikkat etmelerini sağlar ve bu ipuçlarının iletişimdeki önemini fark etmelerine yardımcı olur (Knapp & Hall, 2010).

Uyarlama Stratejileri ve Uygulama İlkeleri

Uyarlanmış oyun temelli etkinliklerin başarısı, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına, güçlü ve zayıf yönlerine göre dikkatli bir planlama ve uygulama gerektirir. Temel ilkeler şunlardır:

Bireyselleştirme: Oyunlar, çocuğun ilgi alanları, gelişim seviyesi ve öğrenme stili göz önünde bulundurularak seçilmeli veya tasarlanmalıdır (Salend, 2016).

Basit ve Açık Kurallar: Oyunun kuralları net, anlaşılır ve az sayıda olmalıdır. Gerekirse görsel destekler (resimli kartlar, semboller) kullanılmalıdır.

Cited in: Alp, H & Özen, E.(2025). Oyun Temelli Uyarlanmış Terapötik Rekreasyon Etkinlikleri: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görsel Dikkat ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. *Nortis Journal Of Sports Sciences*, 1(2), 84-95

Kademeli Zorluk: Etkinlikler kolaydan zora doğru ilerlemeli, çocuğun başarı hissini tatması sağlanmalıdır (Rosenshine, 2012).

Görsel ve İşitsel Destekler: Dikkat çekici, büyük ve renkli materyaller, sesli ipuçları veya tekrarlar kullanılabilir.

Olumlu Pekiştirme: Çocuğun çabası ve katılımı sözel övgü, gülümseme gibi sosyal pekiştiricilerle veya küçük somut ödüllerle desteklenmelidir (Alberto & Troutman, 2013).

Model Olma ve Rehberlik: Yetişkin, oyun sırasında doğru davranışları sergileyerek model olmalı ve gerektiğinde çocuğa rehberlik etmelidir.

Kısa ve Sık Tekrarlar: Çocuğun dikkat süresi göz önünde bulundurularak etkinlik süreleri kısa tutulmalı ve öğrenmenin kalıcılığı için sık tekrarlar yapılmalıdır.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Terapötik Rekreasyonun Önemi

Terapötik rekreasyon programları, çocukların ilgi alanlarına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun biçimde planlanır. Görsel dikkat, çevresel uyaranlara seçici biçimde odaklanma becerisi olduğundan, dikkat eksikliği yaşayan çocuklar için yapılandırılmış etkinliklerin önemi büyüktür (Ayres, 2005).

Bu kapsamda, renk, hareket, ses gibi duyuşsal uyaranlar içeren etkinlikler, dikkat odağını güçlendirir. Örneğin “nesne bulma”, “renkli top yakalama”, “görsel takip labirenti” gibi aktiviteler, görsel tarama ve odaklanma becerilerini geliştirir (Bumin & Kayihan, 2001).

Ayrıca terapötik rekreasyon, çocukların sosyal iletişim becerilerini artırır. Grup oyunları, takım çalışması ve paylaşım gerektiren etkinlikler, çocukların sosyal etkileşim başlatma, dinleme ve yanıt verme davranışlarını destekler (Ginsburg, 2007).

Görsel Dikkatin Geliştirilmesinde Terapötik Rekreasyon Etkinliklerinin Rolü

Görsel dikkat, öğrenme süreçlerinin temel bir bileşenidir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu becerinin desteklenmesi, akademik başarı kadar günlük yaşam becerileri açısından da kritiktir. Terapötik etkinlikler, çocukların dikkat sürelerini kademeli olarak artıracak şekilde yapılandırılmalıdır (Dattilo, 2015).

Etkinlikler sırasında çocuğun motivasyonu yüksek tutulmalı, başarı deneyimi yaşaması sağlanmalıdır. Görsel uyaranların sistematik olarak değiştirildiği aktiviteler (örneğin eşleştirme oyunları, hedefe yönelik top oyunları) bilişsel esnekliği de destekler (Rogers & Dawson, 2010).

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Terapötik Rekreasyon Yaklaşımı

İletişim becerileri, sosyal katılımın ve duygusal paylaşımın temelidir. Terapötik rekreasyon, çocukların kendini ifade etme, duygularını tanıma ve sosyal etkileşim başlatma becerilerini oyun yoluyla destekler (Sherrill, 2004).

Rol yapma oyunları, taklit temelli etkinlikler ve hikâye tamamlama aktiviteleri, çocukların sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirir (Koegel et al., 2010). Grup etkinliklerinde iletişimsel görevlerin paylaşılması, empati kurma ve dinleme alışkanlıklarını güçlendirir (Case-Smith & O'Brien, 2015).

Bu çalışmada amaç, öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel dikkat ve iletişim beceri gelişimlerine uyarlanmış oyun temelli terapötik etkinliklerin etkisini belirlemektir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırma, tek denekli araştırma yöntemlerinden, çoklu yoklama modelinde tasarlanmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Isparta ilinde yaşayan öğrenme güçlüğü olan 6-12 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır. Örneklemi, evreni oluşturan çocukların arasından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden çocuk arasından basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenecek iki (2) çocuk oluşturmaktadır.

Araştırma Etiği

Araştırmada yer alan olan çocukların ailelerinden veli izin onayı alınmıştır.

Uygulama Etkinlikleri

Örneklemi oluşturan çocuklara, on iki hafta boyunca, haftada iki (2) gün, bir (1) saat uyarlanmış oyun temelli becerilerden (yürüme, koşma, sıçrama, yuvarlanma, dönme, sallanma, galop, kayma adımı) oluşan eğitim verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama aracı olarak kontrollü olay kaydı ve gözlem formu kullanılmıştır. Kontrollü olay kaydı, davranışın öncesi ve sonrasında neler olup bittiğine ilişkin, ayrıntılı biçimde veri toplamak için doğrudan gözlemlere yer veren kayıt türüdür. Olay kaydı tekniğinin özel bir türüdür. Eğer öğrencinizin, bir davranışı yapma fırsatını kontrol altında tutmak istiyorsanız, o davranışın yapılmasını sağlayan bir ön uyaran vererek bunu yapabilirsiniz. Bu tür davranışlara, yönlendirmeli davranışlar denir. Bu davranışlara ilişkin veri toplarken kontrollü olay kaydı tekniğini kullanabilirsiniz (Ünlü ve arkd., 2017).

Verilerin Çözümlemesi

Veri toplama araçları ile elde edilen veriler, alanında uzman üç kişi tarafından çözümleme yapılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Uyarlanmış Oyun Temelli Terapötik Etkinlikler

İki öğrenci içinde aynı günlerde aynı çalışmalar yapılmıştır. Öğrenciler, Öğrenci M. ve Öğrenci E. olarak ön isimlerinin baş harfleri ile kodlu olarak belirtilmiştir.

Birinci Oturum (04.10.2022)

İkinci Oturum (05.10.2022)

Oyun: Dev-Cüce oyunu öğrencinin komutları daha iyi takip etmesini sağlayan, el ve ayak kaslarının gelişimine, hızlı ve çabuk karar verme becerisini geliştirmesinde katkıda bulunan bir oyundur. Dev cüce oyunu şu şekilde oynanır; öğretmen dev dediğinde öğrenci ayağa kalkar, öğretmen cüce dediği zaman öğrenci çömelir.

Öğrenci M. ve Öğrenci E. bu çalışmalarını genel olarak sözel ipuçları ile yapmıştır.

Üçüncü oturum (11.10.2022)

Dördüncü oturum (12.10.2022)

Oyun: Büyül ve küçül, içinde ve dışında oyunu oynama.

Oyun: Hayvan sesi çıkar ve yürü oyunu oynama.

Büyül ve küçül, içinde ve dışında oyunu Dev-cüce oyununun farklı şekillere uyarlanmış halidir. Büyül ve küçül oyunu Dev cüce oyunu ile aynı kazanımları hedef alır. Bu kazanımlar komutları daha iyi takip etmesini sağlama, el ve ayak kaslarının gelişimine, hızlı ve çabuk karar verme becerisini geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. İçinde ve dışında oyunu öğrenciye sıçrama becerisini geliştirmesinde yardımcı olur.

Büyül ve küçül oyunu şu şekilde oynanır; öğretmen büyü dediğinde öğrenci ayağa kalkar, öğretmen küçül dediği zaman öğrenci çömelir. İçinde ve dışında oyununun oynanışı; Öğrencinin önünde bir çember bulunur. Öğretmen içinde dediği zaman öğrenci sıçrayarak çemberin içine girer, öğretmen dışında dediği zaman öğrenci sıçrayarak çemberin dışına çıkar.

Hayvan sesi çıkar ve yürü oyununda öğrenciden ismi söylenen hayvanın sesini çıkarması ve o hayvan gibi yürümesi istenir. Bu oyunda amaç öğrenciye hayvanları öğretmektir.

Öğrenci **E**, serbest şekilde yürüme ve tempoya uygun yürüme çalışmalarını yapılan 12.10.2022 tarihli derste eğitmenin sözel ipuçları ile yaptığı gözlemlenmiştir.

Hayvan sesi çıkar ve yürü oyununda 11.10.2022 tarihli derste davranış gözlemlenmemiştir. 12.10.2022 tarihli derste ise eğitmenin model olması ve sözel ipucu vermesi sonrasında oyunu oynayabildiği görülmüştür.

Büyül ve küçül, içinde ve dışında oyununda 11.10.2022 tarihli derste eğitmenin model olması ve fiziksel yardımı ile oynamıştır. 12.10.2022 tarihli derslerde ise eğitmenin sözel ipuçları ile yönlendirmesi sonrasında oyunu oynamıştır.

Öğrenci **M**. ile 11.10.2022 tarihinde yapılan derste, tempoya uygun yürüme çalışmalarında ve oynanan oyunlarda davranış gözlemlenmemiştir.

Serbest şekilde yürüme çalışmasını 12.10.2022 tarihli derste verilen komutlarla tamamlamıştır.

Tempoya uygun yürüme çalışmasında 12.10.2022 tarihli derste fiziksel yardım (eğitmen ile el ele tutarak) ile tamamlanmıştır.

Hayvan sesi çıkar ve yürü oyununda 11.10.2022 tarihinde yapılan derslerde de davranış gözlemlenmemiştir.

Büyül ve küçül, içinde ve dışında oyununda 11.10.2022 tarihindeki derste sözel ipuçları ile yaparken 12.10.2022 tarihinde yapılan derslerde çalışma bağımsız bir şekilde tamamlanmıştır.

Beşinci oturum (18.10.2022)

Altıncı oturum (19.10.2022)

1-Penguen oyununu oynar.

2-ilk iki haftanın tekrarını yapma

18.10.2022 ve 19.10.2022 tarihli eğitimlerde önce penguen oynanmış sonrasında ilk iki hafta eğitimlerinin tekrarı yapılmış ve öğrencilerde yapılan çalışmaların ne kadar kalıcı olduğu görmek için yaptırılmıştır. Bu tekrar sonucunda **Öğrenci E**. nin ilk iki hafta da yapılan çalışmaları bağımsız bir şekilde yapmıştır.

Öğrenci M. ile de 18.10.2022 ve 19.10.2022 tarihli eğitimlerde önce penguen oynanmış sonrasında ilk iki hafta eğitimlerinin tekrarı yapılmış ve öğrencilerde yapılan çalışmaların ne kadar kalıcı olduğu görmek için yaptırılmıştır. Bu tekrar sonucunda **Öğrenci M**. nin ilk iki hafta da yapılan çalışmaları bağımsız bir şekilde yapmıştır.

Cited in: Alp, H & Özen, E.(2025). Oyun Temelli Uyarlanmış Terapötik Rekreasyon Etkinlikleri: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görsel Dikkat ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. *Nortis Journal Of Sports Sciences*, 1(2), 84-95

Penguen oyunu, öğrencinin bacaklarının arasına top, balon, huni vb. bir nesne koyması ve bu nesneyi düşürmeden yürümeye çalıştığı bir oyundur. Bu oyun öğrencinin denge becerisine, yürüme becerisine ve alt ekstremitte kaslarının gelişimine katkıda bulunur.

Öğrenci E, 18.10.2022 tarihinde penguen oyununu fiziksel yardım aracılığıyla oynarken 19.10.2022 tarihli çalışmalarda bağımsız bir şekilde oynayabilmiştir.

Öğrenci M, penguen oyununu 18.10.2022 tarihli çalışmada yapamazken 19.10.2022 tarihli çalışmada fiziksel yardım ile yapabilmiştir.

Yedinci oturum (25.10.2022)

Sekizinci oturum (26.10.2022)

Balık ağı oyunu öğrencilerin dikkat, hız ve koşma becerilerini arttıran, bedensel gelişimlerine katkıda bulunan ve hızlı şekilde düşünmeyi sağlayan bir oyundur.

Balık ağı oyunu, oyuncular arasından bir ebe seçilir. Ebe yakaladığı kişinin elini tutar ve balık ağı oluşmaya başlar. Kovalanan oyuncular balık ağının altından geçemezler. Balık ağı koparsa diğer oyuncuları yakalayamazlar. Son kişi yakalanıncaya kadar oyun devam eder.

Öğrenci E, serbest şekilde koşma ve tempoya uygun koşma çalışmalarını 25.10.2022 tarihli çalışmada sözel ipucu ile yaparken, 26.10.2022 tarihli çalışmalarda bağımsız bir şekilde yapmıştır. Balık ağı oyununu ise yapılan tüm çalışmalarda bağımsız bir şekilde oynamıştır.

Öğrenci M, ile 25.10.2022 tarihinde yapılan çalışmalarda serbest şekilde koşma ve tempoya uygun koşma çalışmalarını eğitmen ile yapmıştır. 25.10.2022 ve 25.10.2022 tarihli çalışmalarda balık ağı oyununu sözel ipuçları ve fiziksel yardımlar ile tamamlamıştır.

Dokuzuncu oturum (01.11.2022)

Onuncu oturum (02.11.2022)

Öğrenci E, 01.11.2022 ve 02.11.2022 tarihlerindeki çalışmalarda balık ağı oynama çalışmalarının tümünü bağımsız bir şekilde yapmıştır.

Öğrenci M, 01.11.2022 tarihli çalışmalarda balık ağı oyununu 02.11.2022 tarihinde sözel ipuçları ile bağımsız bir şekilde oynamıştır.

On birinci oturum (08.11.2022)

On ikinci oturum (09.11.2022)

Çemberden çembere oyunu ve zıplatan çubuk oyunu öğrencilerin sıçrama becerisine denge becerisine ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunan bir oyundur.

Zıplatan çubuk oyunu, öğrenci hareketli bir şekilde beklerken başka bir kişi elindeki çubuğu yerden çok yüksek olmayacak şekilde öğrenciye doğru yaklaştırır. Öğrenci çubuk kendisine yaklaştığı zaman çubuğun kendisine değmemesi için çubuğun üstünden zıplamak zorundadır.

Çemberden çembere oyununda öğrencinin elinde bir tane çember bulunur. Öğrenci elindeki çemberi önüne, sağına, soluna veya arkasına koyar. Çemberi önüne koyduysa öne doğru, arkasına koyduysa geriye doğru, sağına koyduysa sağına doğru, soluna koyduysa soluna doğru çift ayak sıçrayış yapar ve belirlenen parkuru tamamlar.

Öğrenci E, Çift ayak ileri, geri, sağa ve sola doğru sıçrama çalışmasını 08.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 09.11.2022 tarihlerinde sözel ipucu ile yavaş bir şekilde kendisi yapmıştır. Çift ayak çemberin içine ve dışına doğru sıçrama çalışmasında 08.11.2022 tarihlerinde sözel ipuçları ile 09.11.2022 tarihinde bağımsız bir şekilde yapmıştır. Çemberden çembere oyununda 08.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 09.11.2022 tarihinde sözel ipuçları ile kendisi

oynamıştır. Zıplatan çubuk oyununu 08.11.2022 tarihlerinde sözel ipuçları ile 09.11.2022 tarihinde ise bağımsız bir şekilde kendisi oynamıştır.

Öğrenci M, Çift ayak ileri, geri, sağa ve sola doğru sıçrama çalışmasını 08.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 09.11.2022 tarihlerinde sözel ipucu yardımıyla yapmıştır. Çift ayak çemberin içine ve dışına doğru sıçrama çalışmasını 08.11.2022 tarihlerinde sözel ipuçları ile 09.11.2022 tarihinde bağımsız olarak kendisi yapmıştır. Çemberden çembere oyununda 08.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 09.11.2022 tarihinde ise bağımsız bir şekilde kendisi oynamıştır. Zıplatan çubuk oyununu 08.11.2022 tarihlerinde sözel ipuçları ile 09.11.2022 tarihinde ise bağımsız bir şekilde kendisi oynamıştır.

On üçüncü oturum (15.11.2022)

On dördüncü oturum (16.11.202)

Çemberden çembere oyunu ve seksek oyunu öğrencilerin sıçrama becerisine, denge becerisine, koordinasyon gelişimlerine ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunan bir oyundur.

Çemberden çembere oyununda öğrencinin elinde bir tane çember bulunur. Öğrenci elindeki çemberi önüne, sağına, soluna veya arkasına koyar. Çemberi önüne koyduysa öne doğru, arkasına koyduysa geriye doğru, sağına koyduysa sağına doğru, soluna koyduysa soluna doğru çift ayak sıçrayış yapar ve belirlenen parkuru tamamlar.

Seksek oyununda yere 1 ile 10 arası rakamları içeren kutular çizilir. Öğrenci elindeki taşı kutulardan birine doğru atar ve taşın isabet ettiği kutuya kadar sekerek ilerler ve geri döner.

Öğrenci E, Önündeki nesnenin üzerine çift ayakla sıçrama çalışmasını 15.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 16.11.2022 tarihlerinde bağımsız olarak kendisi yapmıştır. Seksek oyununu 15.11.2022 tarihinde sözel ipuçları ile 16.11.2022 tarihinde bağımsız olarak oynamıştır. Çemberden çembere oyununda 15.11.2022 tarihinde sözel ipucu ile 16.11.2022 tarihinde ise bağımsız bir şekilde kendisi oynamıştır.

Öğrenci M, Önündeki nesnenin üzerine çift ayakla sıçrama çalışmasını 15.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 16.11.2022 tarihinde sözel ipuçları yardımıyla yapmıştır. Seksek oyununu 15.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 16.11.2022 tarihinde sözel ipuçları ile oynamıştır.

On beşinci oturum (22.11.2022)

On altıncı oturum (23.11.2022)

Bowling oyunu öğrencilerin esneklik, koordinasyon, denge ve kuvvet becerilerinin gelişimine katkıda bulunan bir oyundur.

Bowling oyununda öğrenci, kendisine en uygun bowling topunu seçtikten sonra, lobutların tam karşısında kendine ayrılmış bölgeden, seçtiği bowling topunu lobutların üzerine doğru atar. Oyuncunun amacı en çok lobutu devirmektir.

Öğrenci E, Bowling oyununda 22.11.2022 tarihlerinde fiziksel yardım ile yaparken 23.11.2022 tarihinde bağımsız olarak kendisi yapmıştır.

Öğrenci M, Bowling oyununda 22.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile yaparken 23.11.2022 tarihinde sözel ipuçları ile tamamlamıştır.

On yedinci oturum (29.11.2022)

On sekizinci oturum (30.11.202)

Yakan top oyunu öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkısı olan denge, hız, koordinasyon, karar verme, kuvvet gibi özelliklerinin gelişmesine yardımcı olan bir oyundur.

Yakan top oyunun da vuran ve kaçan olan iki grup vardır. Yaklaşık beş metre aralıklı birbirine paralel iki çizgi çizilir. Çizgilerin gerisinde vuran kişiler iki çizginin arasında kaçan kişiler olur. Kaçan kişi vuran kişilerin attığı toplardan kaçmaya çalışır. Atılan topu havada yakalarsa yakaladığı her top için fazladan bir vurulma hakkı olur. Vurulma hakkı bittiğinde ortadaki kişi kenara kenardaki ortaya gelir. Oyun bu şekilde devam eder.

Öğrenci E, havaya atılan topu tutma çalışmasını 29.11.2022 tarihlerinde sözel ipuçları ile 30.11.2022 tarihinde ise bağımsız olarak kendisi yapmıştır. Yerden seken topu tutma çalışmasını 29.11.2022 tarihinde sözel ipucu ile tamamlamıştır. 29.11.2022 tarihinde bağımsız olarak kendisi tamamlamıştır. Yakan top oyununu 29.11.2022 tarihinde sözel ipucu ile oynarken 30.11.2022 tarihinde bağımsız olarak kendisi oynamıştır.

Öğrenci M, havaya atılan topu çift elle tutma çalışmasını 29.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 30.11.2022 tarihinde ise sözel ipuçları ile yapmıştır. Yerden seken topu tutma çalışmasını 29.11.2022 tarihinde fiziksel yardım ile 30.11.2022 tarihinde sözel ipucu ile tamamlamıştır. Yakan top oyununu 29.11.2022 tarihinde sözel ipucu ile oynarken 30.11.2022 tarihinde bağımsız olarak kendisi oynamıştır.

On dokuzuncu oturum (06.12.2022)

Yirminci oturum (07.12.2022)

1- Paten sürme çalışmaları yapma

Paten sürmek, denge, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Öğrenci E, 06.12.2022 ve 07.12.2022 tarihlerinde yapılan paten sürme çalışmalarını fiziksel yardım alarak (Ellerinden tutma) tamamlamıştır.

Öğrenci M, 06.12.2022 ve 07.12.2022 tarihlerinde yapılan paten sürme çalışmalarını fiziksel yardım alarak (Ellerinden tutma yardımı) tamamlamıştır.

Yirmi birinci oturum (13.12.2022)

Yirmi ikinci oturum (14.12.2022)

1- Paten sürme çalışmaları yapma

Öğrenci E, 13.12.2022 ve 14.12.2022 tarihlerinde yapılan paten sürme çalışmalarını fiziksel yardım alarak tamamlamıştır.

Öğrenci M, 13.12.2022 ve 14.12.2022 tarihinde yapılan paten sürme çalışmalarını fiziksel yardım alarak tamamlamıştır.

Yirmi üçüncü oturum (20.12.2022)

Yirmi dördüncü oturum (21.12.2022)

1- Paten sürme çalışmaları yapma

Öğrenci E, 20.12.2022 tarihinde yapılan paten sürme çalışmalarını kısmi bir yardım ile sıralı adımlamalar yaparak tamamlamıştır. 21.12.2022 tarihinde yapılan çalışmaları bağımsız bir şekilde yavaş tempoda kayma adımları yaparak kendisi tamamlamıştır.

Öğrenci M, 20.12.2022 tarihinde yapılan paten sürme çalışmalarını sözel ipuçları ile tamamlamıştır. 21.12.2022 tarihinde yapılan çalışmaları bağımsız olarak yavaş tempoda dengede kalarak sıralı adım şeklinde kendisi tamamlamıştır.

Sonuç ve Öneriler

Öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel dikkat ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde uyarlanmış oyun temelli terapötik etkinlikler, geleneksel yöntemlere kıyasla daha motive edici, katılımcı ve etkili bir yaklaşım sunmaktadır. Oyunun doğasındaki eğlence ve keşif unsuru, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik ederken, yapılan uyarlamalar sayesinde bireysel ihtiyaçlara cevap verilebilmektedir (Ginsburg, 2007). Seçici dikkat, dikkati sürdürme, görsel ayırt etme, alıcı ve ifade edici dil, pragmatik beceriler gibi pek çok alanda oyun yoluyla anlamlı gelişmeler kaydedilebilir. Bu etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında eğitimcilerin, terapistlerin ve ebeveynlerin iş birliği içinde olması, çocuğun gelişimini en üst düzeye çıkarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Gelecek araştırmalar, farklı öğrenme güçlüğü profillerine sahip çocuklar için özelleştirilmiş oyun temelli müdahale programlarının uzun vadeli etkilerini daha detaylı inceleyebilir. Sonuç olarak, uyarlanmış oyunlar, öğrenme güçlüğü olan çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmada ve onların daha başarılı ve mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmada değerli bir araç olarak kabul edilmelidir.

Kaynakça

- Alloway, T. P., & Gathercole, S. E. (2006). How does working memory work in the classroom? *Educational Research and Reviews*, 1(4), 134-139.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Anderson, L. S., & Heyne, L. A. (2012). *Therapeutic recreation practice: A strengths approach*. State College, PA: Venture Publishing.
- Ayres, A. J. (2005). *Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges*. Los Angeles: Western Psychological Services.
- Bumin, G., & Kayihan, H. (2001). Effectiveness of sensory integration therapy on postural control in children with learning disabilities. *Neuroscience Letters*, 302(1), 37-40.
- Case-Smith, J., & O'Brien, J. C. (2015). *Occupational therapy for children and adolescents*. St. Louis, MO: Elsevier.
- Cornoldi, C., Venneri, A., Marconato, F., Tressoldi, P. E., & Gava, L. (2001). A new battery for the assessment of visuospatial abilities in children. *Perceptual and Motor Skills*, 93(3), 771-784.
- Dattilo, J. (2015). *Inclusive leisure services: Responding to the rights of people with disabilities* (4th ed.). State College, PA: Venture Publishing.
- Elias, C. L., & Berk, L. E. (2002). Self-regulation in young children: Is there a role for sociodramatic play? *Early Childhood Research Quarterly*, 17(2), 216-238.
- Freeman, G., & D'Mello, S. (2019). A meta-analysis of the effectiveness of educational games and simulations. *Review of Educational Research*, 89(6), 971-1008.
- Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182-191.
- Goldstein, H., & Cisar, C. L. (1992). Promoting interaction during sociodramatic play: Teaching scripts to typical preschoolers and classmates with disabilities. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 25(2), 265-280.
- Kaduson, H. G., & Schaefer, C. E. (Eds.). (2000). *Short-term play therapy for children*. Guilford Press.
- Kirk, S. A., & Gallagher, J. J. (2006). *Educating exceptional children* (11th ed.). Houghton Mifflin.
- Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2010). *Nonverbal communication in human interaction* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Koegel, R. L., Ashbaugh, K., Navab, A., & Koegel, L. K. (2010). Improving empathic communication skills in adults with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(3), 383-391.
- Leeper, L. H., Toner, J. B., & Gelineau, L. M. (2010). *Social and emotional development*. Delmar Cengage Learning.

Cited in: Alp, H & Özen, E.(2025). Oyun Temelli Uyarlanmış Terapötik Rekreasyon Etkinlikleri: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görsel Dikkat ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. *Nortis Journal Of Sports Sciences*, 1(2), 84-95

Owens, R. E. (2018). *Language development: An introduction* (9th ed.). Pearson.

Paul, R., & Norbury, C. F. (2012). *Language disorders from infancy through adolescence: Listening, speaking, reading, writing, and communicating* (4th ed.). Mosby Elsevier.

Piaget, J. (1962). *Play, dreams and imitation in childhood*. W. W. Norton & Company.

Pratt, C., & Lopyan, K. (2017). *Play and cognitive development in children with specific learning disabilities*. Routledge.

Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J., & Friedman, L. M. (2009). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. *Clinical Psychology Review*, 33(8), 1237-1252.

Rogers, S. J., & Dawson, G. (2010). Early start Denver model for young children with autism: Promoting language, learning, and engagement. New York: Guilford Press.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know. *American Educator*, 36(1), 12-19, 39.

Salend, S. J. (2016). *Creating inclusive classrooms: Effective, differentiated and reflective practices* (8th ed.). Pearson.

Schaefer, C. E., & Drewes, A. A. (Eds.). (2014). *The therapeutic powers of play: 20 core agents of change* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2005). Dyslexia (specific reading disability). *Biological Psychiatry*, 57(11), 1301-1309.

Sherrill, C. (2004). *Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan* (6th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Stumbo, N. J., & Peterson, C. A. (2010). *Therapeutic recreation program design: Principles and procedures* (5th ed.). San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2013). *Applied behavior analysis for teachers* (9th ed.). Pearson.

Ünlü E., Olçay-Gül S.ve Vuran S. (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara, Eğitimci Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti. 2-156.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Westby, C. E., & Watson, S. M. R. (2013). Communication and learning disabilities: A complex relationship. In D. P. Hallahan, J. M. Kauffman, & P. C. Pullen (Eds.), *Exceptional learners: An introduction to special education* (12th ed., pp. 194-229). Pearson.